

Analisis Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR) Daerah Simpang Empat dan Sekitarnya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan

Analysis of the Index of Relative Tectonic Activity (IATR) of the Simpang Empat Area and Its Surroundings, Lengkiti District, OKU Regency, South Sumatera

Ahmad Falah Ramadhan Sufansya^{1*}, Yogie Zulkurnia Rochmana², Endang Wiwik Dyah Hastuti³
^{1,2,3}Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang - Prabumulih
No.Km. 32, Indralaya

*E-mail: yogie.zrochmana@ft.unsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di lokasi Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Secara morfologi, lokasi penelitian tergolong ke dalam kategori Perbukitan Rendah (elevasi 50 – 200 m) dan Perbukitan (elevasi 200 – 500 m) (Klasifikasi Widyatmanti dkk., 2016). Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa aktivitas tektonik telah mengontrol perubahan wujud bentuk muka bumi pada lokasi penelitian baik yang telah terjadi di masa lampau ataupun pada masa kini. Berdasarkan hal demikian, penelitian ditujukan untuk mengetahui tingkat aktivitas tektonik yang mempengaruhi morfologi lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa parameter morfometri dari lima sub DAS daerah penelitian. Dari seluruh parameter yang digunakan kemudian dapat ditentukan Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR). Hasil analisis indeks aktifitas tektonik relative menunjukkan bahwa kelima sub DAS tergolong ke dalam aktivitas tektonik tinggi (ditunjukkan oleh Sub DAS 3), aktivitas tektonik sedang (ditunjukkan oleh Sub DAS 1, Sub DAS 4, dan Sub DAS 5) hingga aktivitas tektonik rendah (ditunjukkan oleh Sub DAS 2).

Kata kunci: morfometri, DAS, tektonik

ABSTRACT

The research took place in the location of Simpang Empat Village, Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. Morphologically, the research location is categorized as Low Hills (elevation 50-200 m) and Hills (elevation 200-500 m) (Classification Widyatmanti et al., 2016). This certainly indicates that tectonic activity has controlled changes in the shape of the earth's surface at the research location both in the past until nowadays. Based on this, the research aims to determine the level of tectonic activity affecting the morphology of the study site by using several morphometric parameters from the five sub-watersheds of the research location. From all the parameters used, the Relative Tectonic Activity Index (IATR) then can be specified. The results of the relative tectonic activity index analysis shows that the five sub-watersheds are classified into high tectonic activity (shown by Sub-Watershed 3), moderate tectonic activity (shown by Sub-Watershed 1, Sub-Watershed 4, and Sub-Watershed 5) to low tectonic activity (shown by Sub-Watershed 2).

Keywords: *morphometry, sub-watershed, tectonic*

PENDAHULUAN

Aktivitas tektonik adalah rangkaian pergerakan bumi yang mengakibatkan perubahan bentuk muka bumi. Rasio aktivitas tektonik tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis pengukuran kuantitatif bentuk morfologi (Keller &

Pinter, 1996). Pengukuran kuantitatif morfologi daerah penelitian dilakukan berdasarkan data kedalaman suatu lembah, ketinggian atau elevasi lereng, panjang sungai dan luas daerah aliran sungai.

Lokasi penelitian berada di daerah Desa Simpang Empat dan sekitarnya, Kecamatan

Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Secara regional, daerah lokasi penelitian berada pada cekungan *back arc basin* atau busur belakang pada pulau Sumatera, yaitu Cekungan Sumatera Selatan. Cekungan ini terbentuk dari hasil pemekaran oleh gaya *transtension* pada kurun Paleogen Awal dimana pada lokasi penelitian sendiri dikontrol oleh salah satu formasi batuan pada Cekungan Sumatera Selatan yaitu Formasi Kikim yang tersusun oleh litologi batuan beku andesit hingga batuan piroklastik. Berdasarkan klasifikasi elevasi morfologi menurut Widyatmanti dkk., 2016, lokasi penelitian berada di daerah Perbukitan Rendah (elevasi 50-200 m) hingga Perbukitan (elevasi 200-500 m). Penelitian dilangsungkan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat aktivitas tektonik pada lokasi penelitian yang meliputi aktivitas tektonik kategori kelas tinggi, sedang hingga rendah berdasarkan hasil perhitungan indeks aktivitas tektonik relatif (IATR).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini sendiri yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan meliputi kondisi geomorfologi, struktur geologi yang berkembang, satuan batuan yang mengontrol morfologi dan hubungan stratigrafi lokal. Selanjutnya, data sekunder diambil dengan melakukan analisis kuantitatif atau perhitungan morfometri lalu menentukan kelas aktivitas tektonik. Analisis kelas tektonik tersebut menggunakan beberapa parameter morfometri (Tabel 1) berdasarkan klasifikasi El Hamdouni et al., 2008, diantaranya :

1. Faktor Asimetri DAS (AF)

Parameter berdasarkan faktor asimetri daerah aliran sungai (AF) adalah perbandingan luas area daerah aliran sungai dengan luas total daerah aliran sungai. Perhitungan faktor asimetri menunjukkan nilai AF berdasarkan parameter seperti luas total aliran sungai (A_r) yang dibagi dengan luas area sungai (A_t) sehingga mendapatkan nilai akhir dari faktor asimetri (AF).

Hasil perhitungan faktor asimetri (AF) dikelompokkan menjadi tiga jenis tingkat aktivitas tektonik, yaitu tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1 dengan nilai $AF \geq 65$ atau $AF < 35$, lalu tingkat aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 dengan $35 \leq AF < 43$ atau $57 \leq AF < 65$, selanjutnya tingkat aktivitas rendah atau kelas 3 dengan $43 \leq AF < 57$. Berikut merupakan rumus perhitungan Faktor Asimetri DAS (AF) :

$$AF = \frac{A_r}{A_t} \times 100$$

AF : Faktor Asimetri

A_r : Luas Area Sungai

A_t : Luas;Total DAS

2. Indeks Gradien Panjang Sungai (SL)

Parameter berdasarkan indeks gradien panjang sungai adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat aktivitas tektonik dengan membandingkan selisih elevasi dari titik yang akan dihitung (ΔH), lalu dibagi panjang sungai hingga titik yang akan dihitung (ΔL), kemudian dikalikan dengan total panjang sungai dari titik yang dihitung hingga ke ujung hulu sungai yang dianalisis (L).

Hasil perhitungan indeks gradien panjang sungai (SL) dikelompokkan menjadi tiga jenis tingkat aktivitas tektonik, yaitu tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1 dengan nilai $SL \geq 500$, tingkat

aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 dengan nilai $300 \leq SL < 500$, selanjutnya tingkat aktivitas tektonik rendah atau kelas 2 dengan nilai $SL < 300$. Berikut merupakan rumus perhitungan nilai Indeks Gradien Panjang Sungai (SL) :

$$SL = \frac{\Delta H}{\Delta L} \times L$$

SL : Indeks Gradien Panjang Sungai

ΔH : Selisih Elevasi dari Titik yang akan Dihitung

ΔL : Panjang Sungai ke Titik yang akan Dihitung

L : Panjang Seluruh Sungai

3. Rasio Dasar Sungai (VF)

Parameter berdasarkan rasio dasar sungai (VF) adalah perbandingan antara lebar lembah sungai dengan elevasi bukit atau lereng yang menyampingi sungai tersebut. Perhitungan rasio dasar sungai dilakukan dengan parameter meliputi lebar lembah sungai (Vfw) dibagi pengurangan dari elevasi bagian kiri lembah (Eld) dikurang elevasi dasar lembah (Esc) dan elevasi bagian kanan lembah (Erd) dikurangi elevasi pada dasar lembah (Esc). Indeks ini berasosiasi dengan kecepatan pengangkatan tektonik yang mengontrol DAS.

Hasil nilai perhitungan rasio dasar sungai (VF) dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tingkat aktivitas tektonik yang terjadi, yaitu tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1 dengan nilai $VF < 0.3$, tingkat aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 dengan nilai $0.3 \leq VF < 1.0$, dan tingkat aktivitas tektonik rendah atau kelas 3 dengan nilai $VF \geq 1.0$. Berikut merupakan rumus perhitungan nilai Rasio Dasar Sungai (VF) :

$$VF = \frac{2Vfw}{(Eld - Esc) + (Erd - Esc)}$$

VF : Rasio Dasar Sungai

Vfw : Lebar Lembah Sungai

Eld : Elevasi Bagian Kiri Lembah Sungai

Erd : Elevasi Bagian Kanan Lembah Sungai

Esc : Elevasi pada Dasar Lembah Sungai

4. Indeks Bentuk Cekungan Drainase (BS)

Parameter berdasarkan ndeks bentuk cekungan drainase (BS) adalah hasil perbandingan antara diameter dan panjang cekungan drainase. Perhitungan indeks bentuk cekungan drainase dilakukan dengan parameter yang meliputi panjang daerah aliran sungai garis lurus dari titik hulu ke hilir sungai (Bl) dibagi lebar daerah aliran sungai yang terluas (Bw).

Hasil perhitungan indeks bentuk cekungan drainase (BS) dikelompokkan menjadi tiga jenis tingkat aktivitas tektonik yaitu tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1 dengan nilai $BS \geq 4$, lalu tingkat aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 dengan nilai $3 < BS < 4$ selanjutnya tingkat aktivitas tektonik rendah atau kelas 3 dengan nilai $BS \leq 3$. Berikut merupakan rumus perhitungan indeks bentuk cekungan drainase (BS) :

$$BS = \frac{Bl}{Bw}$$

BS : Indeks Bentuk Cekungan Drainase

Bl : Panjang Cekungan DAS

Bw : Lebar Cekungan DAS

Selanjutnya, dari banyaknya parameter morfometri yang digunakan kemudian melakukan penjumlahan dan rata-rata dan hasilnya dapat dilihat pada indeks aktivitas tektonik relatif (IATR). Perhitungan IATR

ini menunjukkan perbandingan antara seluruh analisis parameter yang digunakan kemudian dikategorikan dalam empat kelas tektonik yang meliputi yaitu kelas tektonik sangat tinggi atau kelas 1 dengan nilai $1,0 \leq IATR < 1,5$, kelas tektonik tinggi atau kelas 2 dengan nilai $1,5 \leq IATR < 2,0$, kelas tektonik sedang atau kelas 3 dengan nilai $2,0 \leq IATR < 2,5$ dan kelas tektonik rendah atau kelas 4 dengan nilai $2,5 \leq IATR$ (Tabel 2).

Tabel 1. Parameter Morfometri

A.T	Parameter Morfometri			
	AF	SL	VF	BS
1	$AF < 35$ atau $57 \leq AF < 65$	$SL \geq 500$	$VF < 0.3$	$BS \geq 4$
2	$35 \leq AF < 43$ atau $57 \leq AF < 65$	$300 \leq SL < 500$	$0.3 \leq VF < 1.0$	$3 < BS < 4$
3	$(43 \leq AF < 57)$	$SL < 300$	$VF \geq 1.0$	$BS \leq 3$

Tabel 2. Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR)

A.T	Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR)	
1	$1 \leq IATR < 1.5$	Aktivitas tektonik relatif sangat tinggi
2	$1.5 \leq IATR < 2$	Aktivitas tektonik relatif tinggi
3	$2 \leq IATR < 2.5$	Aktivitas Tektonik relatif sedang
4	$IATR \geq 2.5$	Aktivitas tektonik relatif rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Geomorfologi Kuantitatif

Dalam analisis geomorfologi kuantitatif digunakan empat parameter untuk mengetahui indeks aktivitas tektonik relatif (IATR), yaitu faktor asimetri (AF), indeks gradien panjang sungai (SL), rasio dasar sungai (VF), dan indeks bentuk cekungan

drainase (BS). Berikut merupakan peta daerah aliran sungai (DAS) lokasi penelitian (Gambar 1).

Gambar 1. Peta DAS Lokasi Penelitian

a. Faktor Asimetri DAS (AF)

Berdasarkan hasil perhitungan dan klasifikasi “AF” menurut El Hamdouni et al., 2008), nilai faktor asimetri pada kelima sub DAS daerah penelitian didapatkan Sub DAS 1, Sub DAS 2, dan Sub DAS 3 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 dengan nilai AF secara berurutan yaitu 64,71, 61,01, dan 60,99. Selanjutnya yaitu Sub DAS 4 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1 dengan nilai AF 83,64 Terakhir yaitu Sub DAS 5 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik rendah atau kelas 3 dengan nilai AF 55,65 (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Perhitungan Faktor Asimetri (AF)

Sub DAS	Ar (km ²)	Ar (km ²)	AF
Sub DAS 1	1,878	2,902	64,71
Sub DAS 2	7,678	12,586	61,01
Sub DAS 3	1,916	3,142	60,99
Sub DAS 4	2,622	3,135	83,64
Sub DAS 5	2,091	3,759	55,65

b. Indeks Gradien Panjang Sungai (SL)

Berdasarkan hasil perhitungan dan klasifikasi “SL” menurut El Hamdounilet al., 2008, nilai indeks gradien panjang sungai pada kelima sub DAS daerah penelitian didapatkan Sub DAS 3 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1 dengan nilai SL 939,91, Sub DAS 1 dan Sub DAS 5 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 dengan nilai SL 388,99 dan 300,93. Sub DAS 2 dan Sub DAS 4 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik rendah atau kelas 3 dengan nilai SL 54,24 dan 7,9 (Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Perhitungan Gradien Panjang Sungai (SL)

Sub DAS	SL
Sub DAS 1	388,99
Sub DAS 2	54,24
Sub DAS 3	939,91
Sub DAS 4	7,9

c. Rasio Dasar Sungai (VF)

Berdasarkan hasil perhitungan dan klasifikasi SL (El Hamdounioet al., 2008) nilai rasio dasar sungai pada kelima sub DAS daerah penelitian didapatkan Sub DAS 1 (2 titik rasio elevasi), Sub DAS 3 (2 titik rasio elevasi) dan Sub DAS 5 (2 titik rasio elevasi) dengan hasil rata-rata secara berurutan yaitu 0,1, 0,11 dan 0,26 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik tinggi atau kelas 1, Selanjutnya yaitu Sub DAS 2 (2 titik rasio elevasi), Sub DAS 4 (2 titik rasio elevasi) dan dengan hasil rata-rata secara berurutan yaitu 0,32 dan 0,54 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik sedang atau kelas 2 (Tabel 5).

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Dasar Sungai (VF)

Sub DAS		Eld (m)	Erd (m)	Esc (m)	Vfw (m)	VF
1.	Rasio 1	162	189	136	3	0,08
	Rasio 2	189	191	157	4	0,12
2.	Rasio 1	180	172	120	13	0,23
	Rasio 2	129	160	110	14	0,41
3.	Rasio 1	180	148	130	4	0,12
	Rasio 2	151	146	118	3	0,10
4.	Rasio 1	116	126	103	12	0,67
	Rasio 2	137	124	104	11	0,42
5.	Rasio 1	127	129	95	11	0,33
	Rasio 2	131	146	86	45	0,19

d. Indeks Bentuk Cekungan Drainase (BS)

Berdasarkan hasil perhitungan dan klasifikasi “BS” menurut El Hamdouni et al., 2008, nilai indeks bentuk cekungan drainase pada kelima sub DAS daerah penelitian didapatkan bahwa keseluruhan Sub DAS pada daerah penelitian termasuk ke tingkat aktivitas tektonik rendah atau kelas 3 dengan nilai BS secara berurutan yaitu 2,14, 1,94, 2,27, 1,01, dan 1,28. (Tabel 6).

Tabel 6. Hasil Perhitungan Bentuk Indeks Bentuk Cekungan Drainase (BS)

Sub DAS	P	L	BS
1.	3,1	1,45	2,14
2.	5,14	2,64	1,94
3.	3,28	1,45	2,27
4.	1,62	1,6	1,01
5.	2,5	2	1,28

2. Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR)

Parameter dalam mengklasifikasikan indeks aktivitas tektonik relatif (IATR) berdasarkan El Hamdouni et al., 2008 dimodifikasi; oleh Dehbozorgi et al., 2010 yang digunakan pada penelitian ini yaitu faktor asimetri (AF), indeks gradien panjang sungai (SL), rasio dasar sungai (VF), dan indeks bentuk cekungan drainase (BS). Hasil yang didapatkan yaitu Sub DAS 3 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik yang tinggi (kelas 2), kemudian Sub DAS 1, Sub DAS 4, dan Sub DAS 5 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik sedang (kelas 3) serta Sub DAS 2 termasuk ke tingkat aktivitas tektonik rendah (kelas 4) (Tabel 7).

Tabel 7. Hasil Perhitungan Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR) Daerah Penelitian

Sub DAS	AF	SL	VF	BS	IATR
1.	2	2	1	3	2
2.	2	3	2	3	2,5
3.	2	1	1	3	1,75
4.	1	3	2	3	2,25
5.	3	2	1	3	2,25

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dalam menentukan Indeks Aktivitas Tektonik Relatif (IATR) menggunakan empat parameter perhitungan morfometri daerah aliran sungai (DAS) lokasi penelitian yaitu meliputi Faktor Asimetri (AF), Indeks Gradien Panjang Sungai (SL), Rasio Dasar Sungai (VF) dan Indeks Bentuk Cekungan Drainase (BS) (klasifikasi El Hamdouni et al., 2008 dimodifikasi oleh Dehbozorgi et al., 2010), dapat disimpulkan bahwa :

1. Sub DAS 1 tergolong ke dalam aktivitas tektonik relatif sedang atau kelas 3 dengan nilai IATR 2.
2. Sub DAS 2 tergolong ke dalam aktivitas tektonik relatif rendah atau kelas 4 dengan nilai IATR 2,5.

3. Sub DAS 3 tergolong ke dalam aktivitas tektonik relatif tinggi atau kelas 2 dengan nilai IATR 1,75.

4. Sub DAS 4 tergolong ke dalam aktivitas tektonik relatif sedang atau kelas 3 dengan nilai IATR 2,25.

5. Sub DAS 5 tergolong ke dalam aktivitas tektonik relatif sedang atau kelas 3 dengan nilai IATR 2,25.

Morfologi serta daerah aliran sungai pada daerah penelitian telah dipengaruhi oleh indeks aktivitas tektonik yang relatif rendah hingga tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tuntas. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua serta keluarga penulis yang telah memberikan pendidikan dan motivasi hingga kini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barber, A. J., Crow, M. J., & Milsom, J. (2005). *Sumatera: Geology, Resources and Tectonic Evolution*. London: The Geological Society.
- Bishop, M. G. 2001. *South Sumatra Basin Province, Indonesia: The Lahat/Talang Akar – Cenozoic Total Petroleum System*. Open File Report 99-50-S USGS. Colorado.
- Dehbozorgi, M., Pourkermani, M., Arian, M., Matkan, A.A., Motamedi, H., & Hosseinias, A. (2010). *Quantitative analysis of relative tectonic activity in the Sarvestan area, central Zagros, Iran*. *Geomorphology*, 121(3–4), 329–341.

- <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.05.002>
- Doornkamp, J. C. (1986). *Geomorphological approaches to the study of neotectonics*. Journal - Geological Society (London), 143(2), 335–342.
<https://doi.org/10.1144/gsjgs.143.2.0335>
- El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernández, T., Chacón, J., & Keller, E. A. (2008). *Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain)*. *Geomorphology*, 96 (12), 150–173.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.08.004>
- Keller, E. A., Pinter, N., & J.Green, D. (2002). *Active Tectonics. Earthquakes, Uplift, and Landscape*. Prentice Hall, New Jersey. 362 pp.
- Pulunggono, A., Haryo S., Agus & G. Kosuma, Chostine., 1992, *Pre-Tertiary and Tertiary Fault System As a Framework of The South Sumatra Basin; A Study of SAR-MAPS: Proceeding Indonesian Petroleum Association (IPAI92-11.32)*.
- Gafoer, S., Amin, T.C., dan Pardede, R., 1993, *Geological Map of Then Baturaja Quadrangel, Sumatera (1:250.000)*. Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Widyatmanti, W., Wicaksono, I., & Syam, P. D. R. (2016). *Identification of topographic elements composition based on landform boundaries from radar interferometry segmentation (preliminary study on digital landform mapping)*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 37(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/37/1/012008>